

Терещенко Л.А.,
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева»

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

Формирование здорового образа жизни у человека – одна из актуальных проблем современности. Охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья воспитанников является приоритетной задачей учреждений системы дошкольного образования.

Основываясь на анализе различных источников, «здоровый образ жизни» определяется как система индивидуальных проявлений личности в сферах различной деятельности, отражающих отношение к себе, социальной среде, окружающей природе с позиции ценности здоровья и способствующая сохранению соответствующей возрасту устойчивости организма, максимальной активности личности в повседневной жизни. В педагогической технологии В.А. Шишкиной здоровый образ жизни детей рассматривается с двух позиций: как фактор здоровья, полноценного развития и как главное условие формирования навыков здорового поведения.

К главным составляющим здорового образа жизни относятся: эколого–гигиенические условия, правильное питание, психологический комфорт, рациональный распорядок дня, оптимальный двигательный режим, адекватная индивидуальным особенностям здоровья система закаливания [5, с.382].

В содержании и структуре здорового образа жизни ученые выделяют следующие компоненты: мотивационно–ценностный (система побуждений к здоровому образу жизни), содержательный (система представлений о здоровом образе жизни), эмоционально–практический (система умений и навыков и желание постоянно вести здоровый образ жизни), волевой (качество личности, способствующее достижению цели здорового образа жизни)[4, с.17].

В образовательных стандартах дошкольного образования одним из показателей физического развития воспитанника является владение элементарными навыками здорового образа жизни [1, с.17]. Исходя из актуальности данной проблемы, особую значимость приобретает поиск эффективных средств, направленных на формирование у старших дошкольников основ здорового образа жизни.

Использование в образовательном процессе современных технологий открывает новые возможности в обучении и воспитании детей дошкольного возраста и одной из наиболее эффективной является метод проектов. Использование метода проектов способствует познанию основ здорового образа жизни, побуждению к правильному поведению, развитию эмоционально положительного и оценочного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья.

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что в учреждении дошкольного образования реализуется проектная деятельность: 1) погружение в проект, 2) организация деятельности; 3) осуществление деятельности; 4) презентация результатов[3, с.82].

Содержание образовательных областей «Ребенок и общество», «Физическая культура» учебной программы дошкольного образования предусматривает решение таких задач как: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно–гигиенических навыков, культуры питания, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, потребности в двигательной активности, развитие физических качеств и др. [2, с. 82].

Тематика проектов по формированию основ здорового образа жизни включала в себя: «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!», «Здоровая пища», «Полезные привычки», «Наши зубы», «Наши зеленые друзья», «Компьютер – друг или враг?», «Азбука здоровья», «Наши друзья – витамины», «Олимпийские надежды», «Я и мое тело», «Волшебная книга здоровья» и др.

С целью погружения детей в тему проекта вначале формулировали проблему, цель и задачи проекта, создавали сюжетно–игровую ситуацию, вводили детей в проблему проекта, активизируя интерес к ней. После этого шло обсуждение плана совместных действий, направленных на реализацию цели проекта. У детей уточнялось: что они знают? Что хотят узнать? Какие способы получения информации будут использовать? Все идеи и имена их авторов записывались на листе, который называется «картой трех вопросов». Эти записи были основой планов проектов, в которые в равной степени были вовлечены воспитатели, дети и их родители.

Планы проектов реализовывались в разных видах деятельности: игровой, познавательно–практической, общении, художественной, двигательной. В ходе реализации проектов педагоги стимулировали познавательную активность детей, создавали условия для самостоятельной деятельности детей, организовывали группы детей, распределяли роли, ответственных, оказывали помощь и поддержку в сборе необходимой информации, отвечали на вопросы, подсказывали, советовали, систематизировали полученные представления, при необходимости консультировали детей. Способы получения информации детьми были разнообразными: обращение к личному опыту, вопросы ко взрослым, просмотр видеоматериалов, рассматривание иллюстраций, картин, чтение художественной литературы, энциклопедий, экскурсии, использование Интернет–ресурсов.

По мере продвижения в теме проектов вся собранная информация отражалась на «информационном поле»: рисунки детей, схемы, картины, иллюстрации, плакаты, что позволяло детям легко ориентироваться в теме проекта, уточнять и расширять свои представления.

По окончании работы над темой проекта обобщала полученные результаты и подводила его итоги. Вместе с детьми возвращались к вопросам о том, что дети хотели узнать по данной теме в начале проекта и нашли ли они ответ на свои вопросы; выясняла, что нового открыл каждый для себя, что особенно его удивило, какое из занятий в проекте понравилось больше всего и почему. После презентации результатов проектов, поощряла каждого участника, подобрав ему свою номинацию.

Проведенная нами работа показала, что проектный метод обучения является эффективным в формировании основ здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Образовательные стандарты дошкольного образования. Постановление Министерства образования Республики Беларусь №145 от 29 декабря 2012 г.
2. Учебная программа дошкольного образования. Минск: НИО, 2012. 416 с.
3. Деркунская, В. А. Проектная деятельность дошкольников. 2–е изд., испр. и доп. Москва, Центр педагогического образования, 2016. 208 с.
4. Никишина, И. В. Мастер–класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая педагогическая система: модели, подходы, технологии. Москва. «Планета», 2012. 408 с.
5. Шишкина, В. А. Базисная модель физического воспитания детей дошкольного возраста. *Развитие научных идей педагогики детства в современном образовательном пространстве*. Санкт–Петербург: СОЮЗ. 2007. С. 14– 18.